

QARAQALPAQSTANDA AWIL XOJALIGINIŃ AYMAQLIQ JAYLASIWIN JETILISTIRIW MASELELERI

Daljanov K.O,

Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

e-mail: k.daljanov1979@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486750>

Annotaciya. Mámleketimizdiń ekonomikalıq rawajlanıwında awıl xojalıǵı úlken áhmiyetke iye. Bul maqalada awıl xojalıǵı tarmaqlarınıń aymaqlıq jaylasıwın jetilistiriw ózgeshelikleri Qaraqalpaqstan misalında kórip shıǵılǵan.

Tayanısh sózler: awıl xojalıǵı, social-ekonomikalıq faktor; aymaqlıq jaylasıw, zona, miynet resursları

Awıl xojalıǵınıń aymaqlıq shólkemlestiriw hám ónim islep shıǵarıwdı qánigelestiriw kompleksli process esaplanadı. Onıń sheshimin tabıwda bir-birine baylanıslı bolǵan tábiyiy hám social-ekonomikalıq faktorlardı ilimiy hám ámeliy úyreniw arqalı ámelge asırıladı. Bul faktorlardı úyreniw awıl xojalıǵın aqılǵa muwapıq shólkemlestiriwdi qalıplestiriw hám awıl xojalıǵında islep shıǵarıwdı qánigelestiriwdi aqılǵa muwapıq ámelge asırıwda zárúr áhmiyetke iye bolıp, bul bolsa barlıq waqıt tábiyiy hám social-ekonomikalıq faktorlardıń imkaniyatlarına tayanadı.

Bul haqqında K.I.Ivanov belgili bir aymaqta “tábiyiy, ekonomikalıq hám miynet resurslarınıń aymaqlıq ayırmashılıqlarınan únemli paydalanıw socialıq miynet ónimdarlıǵınıń joqarı shoqqısın támiyinleydi” dep aytıp ótken edi.

Awıl xojalıǵın aymaqlıq shólkemlestiriw hám qánigelestiriwde tábiyiy shárayattıń roli áhmiyetli esaplanadı. Hár bir aymaqtıń tábiyiy shárayatı (aymaq, jer maydanı hám onıń dúzilisi, klimat, suw, topıraq, ósimlik, vegetaciya dáwiriniń dawamlılıǵı hám jawın shashın muǵdarı) usı aymaqta awıl xojalıǵınıń belgili bir yamasa bir neshe tarmaǵın rawajlandırıwǵa hám qánigelestiriwge imkaniyat jaratadı[1;2].

Qaraqalpaqstanda awıl xojalıǵı tarmaqlarınıń aymaqlıq jaylasıwın jetilistiriw arqalı, awıl xojalıq ónimlerin óndiriwdiń kólemin keskin kóbeytiwde hám onıń rentabelligin arttıırıwda aymaqtıń tábiyiy-ekonomikalıq rayonları boyınsha awıl xojalıǵın jaylastırıw eń áhmiyetli faktorlar qatarına kiredi. Bul birinshiden, awıl xojalıǵı tarawların tábiyiy-ekonomikalıq shárayatlardı esapqa alıp jaylastırıwǵa mu`mkinshilik berse, ekinshiden, miynet resursların maksimal dárejede paydalanıwǵa jol ashatuǵını sózsiz[3].

Qaraqalpaqstannıń klimatlıq shárayatların, egislik jerlerdiń belgili bir egin túrleri ushın qániygelestiriliwin, xalıqtıń kásiplik ózgeshelikleri hámde suw resursları menen támiynleniwin esapqa alıp, kelesi waqıtlarda respublikamız ekonomikasınıń

baslı tarawlarınan esaplanǵan awıl-xojalıǵın jaylastırıw tómenдеgi kórsetilgen baǵıtta shólkemlestiriw maqsetke muwapıq boladı.

1. Paxtashılıqtı rawajlandırıw zonası. Bul tolıǵı menen Qubla rayonları hám Arqa rayonlarda Xojeli, Shomanay, Kegeyli, rayonları kiredi.

2. Salıǵershilik zonası. Suw resurslarınıń shekleniwın esapqa ala otırıp onıń maydanın biraz azayttırıp, onıń egislik maydanın Nókis hám Qanlıkól rayonlarınıń aймаǵına jaylastırıw kerek boladı. Suw muǵdarı kóp bolǵan jıllarda Qońırat, Qaraózek rayonlarınıń aймаǵında egiw múmkin.

3. Mal sharwashılıǵın rawajlandırıw bul tiykarında Taxtakópir, Qońırat, Qanlıkól, Shımbay hám Qaraózek rayonlarınıń xojalıqlarında jaylastırıp, ot-jemlik eginlerdiń egislik maydanların kóbeytiwge itibar beriw kerek.

4. Balıqshılıq zonası. Bul tiykarınan Moynaq, Qońırat hám Taxtakópir rayonları aймаǵında jaylasqan tábiyiy kóllerde rawajlanıwın támiyinlew maqsetke muwapıq boladı. Sebebi bazar ekonomikası shárayatında mámleketimiz awıl-xojalıǵın hár bir regionnıń tábiyiy shárayatın esapqa alıp rawajlandırıw xalıqtıń azıq-awqat ónimlerine bolǵan talabın támiyinlew menen birge, onı eksport etiw imkaniyatın beredi.

Solay etip Qaraqalpaqstanda awıl xojalıǵın tábiyiy, ekonomikalıq hám miynet resurslarınıń aymaqlıq ayırmashılıqları boyınsha shólkemlestiriw, belgili awıl xojalıq ónimleriniń tu`rlerin óndiriwdi kóbewtiwge jol ashadı.

Ádebiyatlar:

1. Daljanov K.O. Awıl xojalıǵın aymaqlıq shólkemlestiriw hám qánigelestiriwdiń ózine tán ózgeshelikleri. “Кубла Арал бойы тәбийий ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў” атамасындаǵы X республикалық илимий-әмелий конференция материаллари. Нөкис - 2022-жыл 22-23 ноябрь. 298-300
2. Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства. –М.: Мысль, 1975, -272 с.
3. Р Баллиева, К О Далжанов. Рациональное использование природных ресурсов в сельской местности Республики Каракалпакстан. «Теория и практика современной науки» Выпуск № 6(24), 74-78 стр